

**МОДЕЛЬ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-Х КЛАССОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**MODEL OF TEAMWORK FOR DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH
IN STUDENTS OF CLASS 1 WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY
UNDER CONDITIONS OF PROJECT ACTIVITY**

КРЮЧКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

*учитель начальных классов, педагог-дефектолог,
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева,
МАОУ «СШ №159» г. Красноярск.*

KRYUCHKOVA ELENA ANATOLYEVNA,

*primary school teacher, teacher-defectologist,
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev,
Secondary School No. 159 of Krasnoyarsk.*

В статье исследуется проблема развития связной речи у обучающихся 1-х классов с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях проектной деятельности. Обоснована и спроектирована модель командной работы по развитию исследуемого феномена, на основе системно-деятельностного подхода и идей дифференцированного подхода, в условиях организации и проведения интегративных занятий командой специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагоги начальных классов и др.) с применением игровых приемов. Проведено экспериментальное обучение в соответствии с разработанной моделью. Произведен подбор методического и дидактического материала для формирования связной речи учащихся. Предложенная в статье авторская модель командной работы по развитию связной речи у обучающихся 1-х классов с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях проектной деятельности может быть использована в общеразвивающих и коррекционных школах.

The article explores the problem of the development of coherent speech in students of the 1st grade with a delay in mental development (ZPR) in the context of project activities. A model of teamwork on the development of the studied phenomenon was substantiated and designed, based on a system-activity approach and ideas of a differentiated approach, in the conditions of organizing and conducting integrative classes by a team of specialists (speech therapist teacher, defectologist teacher, psychologist teacher, primary school teachers, etc.) using game techniques. Experimental training was conducted in accordance with the developed model; methodical and didactic material was selected to form a coherent speech of students. The author's model of teamwork proposed in the article on the development of coherent speech in students of the 1st grade with a delay in mental development (ZPR) in the context of project activities can be used in general educational and correctional schools.

Ключевые слова: *связная речь, обучающиеся с задержкой психического развития, модель командной работы, проектная деятельность, коррекционное обучение, игровые приемы.*

Key words: *coherent speech, students with mental retardation, teamwork model, project activity, correctional training, game techniques.*

Анализ психологической, психолингвистической и педагогической литературы показывает, что с одной стороны, развитие и коррекция связной речи – одно из важных направлений в работе с детьми с ЗПР, данное направление реализуется в процессе специальных коррекционных занятий, на занятиях по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром; с другой стороны, потенциал этих занятий реализуется не в полной мере, отсутствуют методические рекомендации по активизации связной речи детей с ЗПР в процессе разносторонних занятий с командой специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психолога, учителей начальных классов и т.д.).

Обзор научной литературы проведен на основе анализа работ (Т.В. Ахутиной (1989), В.В. Гербовой (1971), И.Н. Лебедева (2004), Е.С. Слепович (1978), Boder E. (1973), Crouch, A.L., Jakubecy, J.J. (2021), Graham, S., Harris, K. R., Fink, B. (2020), Foster, S. (1990), Fowler, A. (1988)). Авторы указывают, что обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми, из-за целого ряда когнитивных и речевых нарушений, это все сказывается на поведении ребенка с другими людьми, на его самооценку, сознание и развитие, у него появляется тревожность, враждебность, мнительность и стремление уединиться. Из-за неумения вступать в контакт, привлечения внимания собеседника, поддержания беседы, обучающимся с задержкой психического развития очень трудно социализироваться [3; 4].

На основе анализа работ И.Н. Лебедевой и Е.С. Слепович установлено, что существуют методические рекомендации для развития связной речи детей с задержкой психического развития, но их применение наиболее эффективно для специалистов, имеющих определенные знания и опыт работы в данном направлении, а также продиктовано необходимостью создания специальных условий для обучения детей с задержкой психического развития.

Целью настоящей статьи представляется выявление и обоснование педагогических условий практической реализации модели командной работы по развитию связной речи у обучающихся 1-х классов с ЗПР с применением игровых приемов.

Привлекая родителей к командной коррекционно-педагогической работе, важно вооружить их необходимыми знаниями, методическим инструментарием и дидактическими материалами, которые бы позволили в доступной форме и с минимальными временными затратами проводить занятия с ребенком [2, с. 56]. Также необходимо учитывать потребности родителей в помощи специалистов по диагностике и отслеживанию наличия прогресса или регресса и корректировки программы занятий [1, с. 7].

Для участия в эксперименте была выбрана группа детей из 10 человек, которые обучаются в 1 классе. У всех детей психолого-медико-педагогической комиссией диагностирована задержка психического развития. В результате предварительной диагностики установлено, что большинство учащихся имеют низкий уровень сформированности связной речи (60%), средний уровень выявлен у 40% испытуемых. Высокий уровень учащиеся не продемонстрировали.

В результате исследования связной речи младших школьников с задержкой психического развития в период с сентября 2022 года по май 2023 года была разработана и апробирована модель командной работы по развитию связной речи. В состав команды вошли: логопед, дефектолог, родители (законные представители), учитель музыки, педагог-психолог. Координатором сотрудничества выступал учитель начальных классов, в котором обучаются дети.

При организации работы каждый из специалистов в составе команды выполнял свою конкретную функцию на определенном этапе, что позволило достичь всестороннего разви-

тия ребенка во взаимосвязи речевой работы со всеми другими разделами воспитательного и образовательного процесса, а также реализации всех задач развития речи в их взаимосвязи. При этом на каждом новом этапе решались свои задачи. По мере усвоения материала и развития речевых навыков, происходило плавное усложнение заданий. Игры приобретали более замысловатые сюжеты.

В процессе реализации модели командной работы специалисты привлекали внимание детей к правилам построения высказываний, к их последовательности, учили правильно строить предложения. Кроме этого, большое внимание уделялось логике построения фразы. Роль родителей заключалась в развитии лексической стороны речи, обогащении словаря школьников, перевода лексики из пассивного запаса в активный.

На контрольном этапе высокий уровень продемонстрировали 20% учащихся (2 человека), средний уровень выявлен у 40% (4 человека), низкий уровень имеют 40% (4 человека). Разница показателей констатирующего и контрольного экспериментов составила увеличение на 20% количества учащихся на высоком уровне и снижение на 20% количества учащихся, имеющих низкий уровень. Стоит отметить, что на среднем уровне учащиеся также улучшили свои показатели, однако не смогли преодолеть пороговое значение высокого уровня. По результатам выявлено, что дети успешно справились с заданиями диагностических методик.

Из данных контрольного этапа можно сделать вывод: игровые технологии и упражнения в стратегии командной работы были подобраны верно. После проведения коррекционно-педагогической работы качество речевых высказываний детей с ЗПР значительно возросло. Организованные занятия с использованием игровых упражнений, большого количества наглядности, а также музыкотерапии дали толчок для когнитивного и речевого развития детей с ЗПР, а также положительно повлияли на их мыслительную деятельность. Данный факт убедительно доказывает, что организованная работа привела к положительным результатам.

Исследование эффективности коррекционно-педагогической работы по развитию связной речи у обучающихся 1-х классов с задержкой психического развития (ЗПР) показало значительные положительные результаты. Командная работа специалистов и активное участие родителей оказались ключевыми в достижении улучшений в связной речи детей. По результатам эксперимента у большинства учащихся наблюдалась положительная динамика в развитии речевых навыков.

Все вышесказанное подтверждает гипотезу о значимости индивидуально-дифференцированного подхода, который учитывает уровень развития связной речи и психолого-педагогические особенности каждого ребенка. Интеграция усилий различных специалистов, таких как логопеды, дефектологи, психологи и учителя, а также вовлеченность родителей, способствовали созданию благоприятной обучающей среды, которая влияет на всестороннее развитие учащихся.

Помимо улучшения речевых функций, также отметим увеличение мотивации и познавательной активности у обучающихся, что подтверждает комплексный положительный эффект от примененных методик и подходов.

Таким образом, можно говорить о том, что подобранная и разработанная стратегия командной работы, направленная на развитие связной речи детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, реализуемая при командном подходе и создании специальных педагогических условий, оказала положительное влияние на развитие связной речи у учащихся.

Предложенная в статье авторская модель командной работы по развитию связной речи у обучающихся 1-х классов с задержкой психического развития (ЗПР) в условиях проектной деятельности может быть использована в общеразвивающих и коррекционных школах. Результаты данного исследования не только подтверждают важность интегрированной мультидисциплинарной работы в области коррекционной педагогики, но и подчеркивают необхо-

димось дальнейших исследований для изучения долгосрочных эффектов таких вмешательств.

Это исследование может служить основой для разработки новых методик и образовательных стратегий, направленных на поддержку и развитие обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а также для повышения квалификации педагогических кадров в сфере специального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников с интеллектуальной недостаточностью на модели обучения рассказыванию по картине: автореф. дис. ... канд. пед.наук. СПб., 2020. 18 с.
2. Слепович Е.С. Особенности активной речи дошкольников, отстающих в развитии: дис. ... канд. психол. наук. М.: 1978. 163 с.
3. Crouch A.L., Jakubecy J.J. Dysgraphia: How it affects a student's performance and what can be done about it // TEACHING Exceptional Children Plus, 2021. No. 3(3) Art.5. 13 p.
4. Graham S., Harris K.R., Fink B. Is handwriting causally related to learning to writing? Treatment of handwriting problems in beginning writers // Journal of Educational Psychology, 2022. No. 92. pp.620-633.

© Крючкова Е.А., 2024.